

Título: IDENTIFICAÇÃO DE RASTREADORES PARA EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS NA SAÚDE MENTAL INFANTIL

Raíssa Cordeiro de Mendonça¹, Marta Maria de França Fonteles², Arkila Pinheiro Rodrigues de Sousa¹, Sofia Ellen Freitas Souza Oliveira¹, Sandna Larissa Freitas dos Santos¹.

¹ - Centro Universitário Católica de Quixadá (Unicatólica); ² - Universidade Federal do Ceará (UFC)

Email: raissamendonca14@gmail.com

Introdução: A identificação de eventos adversos a medicamentos por meio de rastreadores têm proporcionado promoção da melhoria na assistência e a mensuração de danos considerados evitáveis (BAYER et al., 2021). No entanto, há escassez de dados na saúde mental infantil, especialmente em serviços comunitários.

Objetivos: Descrever os rastreadores da Global Trigger Tool (GTT) relacionados a eventos adversos em crianças atendidas em dois Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi).

Métodos: O estudo foi realizado com 112 prontuários que iniciaram atendimento de janeiro a dezembro de 2017. Os dados foram coletados no período de outubro de 2019 a novembro de 2020, com um formulário dividido em: identificação da criança, utilização de medicamentos, detecção do evento adverso e presença de rastreadores. Os dados foram analisados no programa Statistics and Data Science e foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal do Ceará pelo CAAE:58489716.1.0000.5054.

Resultados e Discussão: Constatou-se que 57,2% apresentaram faixa etária entre 9 a 12 anos, 67,8% frequentavam a escola e 68,2% apresentavam transtornos do desenvolvimento psicológico. A média de medicamento por criança foi de 1,71 e dentre os mais prescritos estavam a risperidona 100%, seguidos de ácido valpróico e periciazina com 16% cada. Foi encontrado um total de 42 eventos adversos a medicamentos em 36 prontuários, sendo agitação 29,7% e agressividade 16,2% os mais prevalentes. Um total de 50 rastreadores foram detectados em 83,3% dos prontuários que foram identificados os eventos, os mais encontrados foram: combinação de medicamentos psicotrópicos 32%, redução abrupta da dose de medicamento 22% e cessação abrupta do medicamento 12%. A predominância da utilização de risperidona neste estudo, condiz com outros achados em estudos também realizados em CAPSi, mencionando que este medicamento está entre os antipsicóticos atípicos mais prescritos para o tratamento farmacológico na irritabilidade e agressividade associadas aos transtornos mentais em crianças (Borges et al., 2020).

Conclusão: Demonstrou-se que a ferramenta GTT evidenciou os eventos adversos a psicotrópicos por meio da detecção de rastreadores em crianças e que há necessidade de oferecer intervenções para melhorar a qualidade da terapia psiquiátrica dentro dos serviços comunitários.

Palavras-Chave: Efeitos colaterais e reações adversas relacionados a medicamentos; psicotrópicos; criança; saúde mental.

REFERÊNCIAS

BAYER, S.S.; CLARK, C.; DANG, O.; ABERDEEN, J.; BRAJOVIC, S.; SWANK, K.; HIRSCHMAN, L.; BALL, R. ADE Eval: An Evaluation of Text Processing Systems for Adverse Event Extraction from Drug Labels for Pharmacovigilance. *Drug Saf.*; v. 44, n. 5, p. 83–94, 2021.

BORGES, F. D. S.; PRETTO, C. H.; BANDEIRA, V. A. C.; COLET, C. F. Perfil de tratamento com psicofármacos de usuários de um centro de atenção psicossocial infantojuvenil. *Revista Saúde (Sta. Maria)*; v. 46, n. 1, p.63-9, 2020.
